

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444704>

УДК 330

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

В.С. Шарафутдинова,

магистрант, напр. «Экономика»

М.А. Пестунов,

научный руководитель,

д.э.н., проф., кафедра учета и финансов,

ЧГУ,

г. Челябинск

Аннотация: В процессе управления организацией менеджер должен руководствоваться представляемой информацией, от качества которой зависит успех принятия тех или иных управленческих решений. В рамках данной работы предлагается рассмотреть вопросы сущности управленческой информации. В статье представлена характеристика управленческой отчетности. Ключевым элементом статьи является обозначение роли экономической информации при принятии управленческих решений. Выделено особое место бухгалтерского учета в системе экономической информации.

Ключевые слова: экономическая информация, управленческая отчетность, принятие управленческих решений, требования к управленческой информации, характеристика управленческой информации

ECONOMIC INFORMATION IN THE SPHERE OF MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION

V.S. Sharafutdinova,

Master's student, e.g. "Economy"

M.A. Pestunov,

scientific director,

Doctor of Economics, Prof., Department of Accounting and Finance,

ChGU,

Chelyabinsk

Abstract: In the process of managing an organization, a manager should be guided by the information provided, the quality of which determines the success

of making certain managerial decisions. Within the framework of this work, it is proposed to consider the issues of the essence of management information. The article presents the characteristics of management reporting. The key element of the article is the designation of the role of economic information in making management decisions. The special place of accounting in the system of economic information is highlighted.

Keywords: economic information, management reporting, management decision-making, requirements for management information, characteristics of management information

В настоящее время – период всемирной пандемии в связи с COVID-19, современный бизнес крайне зависит от состояния внешней среды. Политическая, социальная и экономическая сферы жизни общества никогда еще не были так непредсказуемы и быстро изменяемы, из-за чего практически всем организациям приходится крайне быстро адаптироваться под новые условия. Гибкость и динамичность в условиях конкурентной рыночной экономики всегда были главными характеристиками успешного управленца и залогом процветания бизнеса. Ключевым ориентиром в резких переменах внешней среды становится информация, поскольку информационный аспект является важнейшим ресурсом при процессе выработки и принятия управленческого решения. Сбор, анализ и интерпретация данных позволяет получать оперативный доступ к оценке динамики показателей работы. Конкурентная среда «постоянно принуждает организацию к развитию внутрифирменного управления и внутренней управленческой отчетности, контролю процесса внедрения и использования новых приемов и методов» [1, с. 109]. Поэтому изучение сущности управленческой информации является актуальным для управления бизнесом.

Эффективность управленческого решения напрямую зависит от «использования соответствующей информации, представляемой посредством надлежаще составленной отчетности» [2, с. 17]. Как правило, управленческая информация предоставляется в виде отчетов и основывается в основном на них. Выборнова Е.А. и Котова К.Ю. приводят следующее понятие «управленческая отчетность представляет собой структурированную внутреннюю информацию, находящую свое отражение в различных отчетах об условиях и результатах деятельности предприятия и его подразделений, а также ее отдельных направлений, и предназначенную для принятия эффективных управленческих решений» [3].

В учебной литературе управленческий учет рассматривается как «взаимосвязанный комплекс фактических, плановых, прогнозных данных и расчетных показателей о функционировании хозяйственной организации как

экономической и производственной единицы» [4, с. 517]. Ценность учетной информации определяется возможностями, которые она предоставляет для принятия решений тактического и стратегического характера. Основной задачей управленческого учета является предоставление руководству и сотрудникам объективной информации о хозяйственной деятельности компании для выработки продуктивных управленческих решений стратегического и тактического характера.

Вместе с тем, управление, преследующее стратегические цели, должно опираться на патентную информацию. Под патентной информацией принято понимать «совокупность различных источников информации об отечественных и зарубежных изобретениях, официально зарегистрированных патентными ведомствами и защищенных авторскими свидетельствами и патентами» [5, с. 19]. Анализ, проводимый на основе этой информации, называется патентным. Он представляет собой «уникальный инструмент стратегической диагностики, позволяющий анализировать состояние внешней конкурентной среды и технологии предприятия и упорядочивать процесс проведения... работ с целью укрепления позиций на рынке» [6].

Ценность анализа состоит в возможности использования библиометрических методов. Суть сводится к применению количественных методов математики и статистики для анализа источников информации, найденной в книгах, журналах и других библиографических единицах. Использование данных для выявления изменений, тенденций в развитии технологий, предоставляет возможность для прогнозирования поведения предприятия на длительную перспективу. «Результаты патентного анализа используются для разработки стратегии развития технологии предприятия и коррективки его жизненного цикла» [6].

Важно отметить, что требования к форме и содержанию внутренней управленческой отчетности закрепляются локально в учетной политике конкретной организации. Вместе с тем, управленческая отчетность организации должна отвечать определенным требованиям (характеристикам). Информации следует быть достоверной, достаточной, четкой, своевременной, уместной, полной, сопоставимой по динамике, эффективной в отношении использования отраженной информации для принятия продуктивных управленческих решений (табл. 1).

Представленные характеристики предопределяют полезность отчетности для пользователя. Правильно поставленная система управленческого учета обеспечивает руководство информацией, необходимой для выбора приоритетов деятельности и планирования дальнейшей работы, дает основу для оценки перспективности возможностей и обеспечивает механизмы контроля за выполнением принятых решений. От качества в информации перечисленных выше характеристик напрямую

зависит результат решений и конечное получение прибыли организацией. «Если же информация не соответствует предъявляемым требованиям, то ее можно считать не эффективной» [7].

Таблица 1 - Характеристика управленческой информации

Характеристика информации	Содержание
Достоверность	Отсутствие искажений, субъективных оценок; отражение правдивой реальности
Достаточность	Отсутствие необходимости в поиске дополнительных данных
Четкость	Обеспечивает ее однозначное восприятие пользователями
Своевременность	Соответствие постоянно изменяющимся условиям, актуальность в определенном периоде. Существенность информации имеет принципиальное значение для обеспечения уместности
Уместность	Отношение к интересующей менеджера проблеме и не перегруженность излишними деталями
Полнота	Максимальная достаточность информации для понимания проблемы и принятия эффективного решения
Сопоставимость по динамике	Подразумевает возможность проведения анализа (сопоставления) информации в определенных промежутках времени
Эффективность	Результативность в рамках применения представленной информации

Говоря об управленческой информации, необходимо уточнить, что ее состав зависит от отраслевой принадлежности и специфики деятельности организации. Информацию можно разделить по источникам:

1. Внешними источниками информации могут выступать партнеры, потребители, сотрудники банков, страховых учреждений, государственные служащие, конкуренты; также к источникам внешней информации можно отнести публикации в книгах, справочниках, журналах, газетах и др.

2. К внутренним источникам информации относятся экономическая информация, счета клиентов, текущие наблюдения, специальные обследования, результаты предыдущих исследований.

Исследователи Выборнова Е.А. и Котова К.Ю. приводят следующую классификацию внутренних отчетов по направлениям составления

управленческой отчётности (табл. 2) [3], где довольно четко прослеживается преобладание экономической информации.

Достижение максимального результата при принятии управленческого решения возможно лишь при условии соблюдения вышеперечисленных требований. Это обеспечит возможность определения возникающих проблем и просчетов в руководстве, выбора оптимальных вариантов их решения или предотвращения, послужит формой обратной связи в системе внутрифирменного управления организацией. Основой такой информации являются данные первичных документов (первичного учета). Они представляют собой «область пересечения управленческого и бухгалтерского учета. Взаимосвязь данных видов учета очевидна и напрямую зависит от принятой в каждом конкретном случае хозяйствования методики формирования отчетных показателей, в первую очередь внутренних, а также от степени их взаимодействия с показателями отчетности для внешних пользователей» [8, с. 73]. Резюмируя вышеизложенное, представляется необходимым заключить следующее: несмотря на всю обширность инструментария, используемого для предоставления управленческой информации, экономическая информация выделяется как один из важнейших механизмов обеспечения решений с возможностью анализа больших баз данных. Экономическая информация является системообразующим элементом, на котором держится вся управленческая структура. Помимо этого, каждый элемент экономической информации соответствует характеристикам, указанным выше. Для подтверждения заявленной позиции рассмотрим элементы экономической информации, входящие в состав управленческой отчетности:

1. Бухгалтерский отчет. Сдержит в себе детальный анализ экономической информации. Отображает финансовое положение и результаты работы предприятия на отчетную дату. Достоверно отображает финансовое положение и результаты работы предприятия. Характеризует его прибыльность или убыточность, а также дает возможность проследить изменение хозяйственных показателей в динамике.

2. Управленческий баланс представляет собой аналог бухгалтерского баланса. Составляется исключительно для внутреннего использования. Основное отличие состоит в оценке стоимости группы активов и пассивов. Например, различные способы начисления амортизации.

3. Отчет о прибылях и убытках. По форме также аналогичен бухгалтерскому, но данные по доходам и расходам представлены более детально, есть начисления по расходам, которых нет в бухучете. Если фирма входит в группу компаний, то также может быть перераспределение выручки и расходов, исходя из фактически осуществленных проектов.

4. Отчет о движении денежных средств. Здесь представлены детализированные данные по оперативной (основной), финансовой и инвестиционной деятельности. Отчет дает ответ на вопрос, почему по документам прибыль есть, а фактически денег на счетах нет.

5. Производственный отчет. Содержит в себе весь спектр и характеристику бизнес-процесса и отражает малейшее его изменение.

6. Маркетинговый отчет. Содержит анализ макро- и микросреды, который показывает и характеризует коммерческое положение предприятия и эффективность деятельности менеджмента.

7. Кадровый отчет. Содержит в себе информацию об эффективности управления кадровым потенциалом предприятия, HR стратегии, применяемой на предприятии и т.д.

Все эти формы составляют основу формирования экономической информации. Важна верная интерпретация данных в этих формах.

Обобщая выше представленные данные, отметим, что управленческая информация включает в себя совокупность отчетных данных, удовлетворяющих информационную потребность руководящему звену о внутрипроизводственной ситуации предприятия. Наряду с большим количеством элементов внутренних и внешних источников информации экономическая информация представляет собой большой пласт информации, на основе которой может базироваться практически вся управленческая отчетность.

Отметим также особое место бухгалтерского учета в системе экономической информации. «В условиях рыночной экономики роль бухгалтерского учета заключается в формировании максимально достоверной информации о финансовом состоянии и финансовых результатах хозяйственной деятельности, а формирование отчетности является заключительным этапом и одновременно итогом бухгалтерского учета хозяйственных процессов» [9, с. 70]. Соответственно, качественные характеристики бухгалтерского учета, влияют и на формирование качественных показателей отчетности, реализуемых с учетом таких факторов, как экономическая ситуация в стране, особенности налоговой политики, юридическая среда реализации хозяйственных правоотношений и т.д. Данные бухгалтерского учета во многом определяют эффективность принимаемых управленческих решений, возможность достижения планируемых показателей деятельности. Качественно подготовленная бухгалтерская (финансовая) отчетность позволяет правильно интерпретировать экономические показатели работы, осуществлять контроль за хозяйственными процессами, оценивать имеющиеся резервы и принимать меры по улучшению функционирования экономического субъекта в целом.

Таблица 2 - Наименование рекомендованных внутренних отчетов по направлениям составления управленческой отчетности

<i>Наименование группы управленческой отчетности</i>		<i>Наименование отдельных внутренних отчетов</i>
По направлениям деятельности	Отчеты об операционной деятельности	О производстве продукции (работ, услуг)
		О продаже продукции (работ, услуг)
		О закупках товарно-материальных ценностей
		О запасах сырья и комплектующих изделий
		О запасах готовой продукции
	Отчеты об инвестиционной деятельности	О затратах в незавершенном производстве
		О движении денежных средств
		О дебиторской задолженности
		О движении основных средств
		О движении нематериальных активов
По направлениям деятельности	Отчеты о финансовой деятельности	О долгосрочных финансовых вложениях
		О планируемых капитальных вложениях
		О выполнении инвестиционного проекта
		О краткосрочных финансовых вложениях
По центрам ответственности	Отчеты по центрам затрат (расходов)	О привлечении обслуживания заемного капитала
		О привлечении и обслуживании акционерного капитала
		О управлении денежной наличностью
	Отчеты центра прибыли	Об исполнении сметы по цехам, по подразделениям и др.
		О ползменном или постатейном разрезе затрат
	Отчеты центра инвестиций	О прибылях и убытках
		О формировании себестоимости различными методами учета затрат на производстве
	Отчеты центра продаж	Об использовании денежных средств на капитальные вложения и инвестиционные проекты
		Бизнес-план
		О продажах по товарным группам
По структурным подразделениям	Отчеты о производстве продукции (работ, услуг)	О продажах в разрезе покупателей
		О продажах по каналам сбыта
	Отчеты финансового отдела	О произведенных изделиях, полуфабрикатах, выполненных услугах за каждую смену, рабочий день, месяц и др.
		О распределении налоговых платежей
Отчеты юридического отдела	О структуре и стоимости остатков его капитальных вложений	
	О полученных претензиях и исках	
Отчеты отдела снабжения	О планировании закупок	
	Об исполнении плана материально-технического снабжения	

Таким образом, как верно подмечает исследователь Кириллова Е.В., «использование бухгалтерской отчетности как информационной базы процесса управления предприятием позволяет достичь системности и комплексности к изучению происходящих в нем финансово-хозяйственных процессов» [10, с. 179]. Как высокоинформативный источник экономической информации о хозяйствующем субъекте бухгалтерская отчетность занимает важное место в системе управления финансами. Данные финансовой отчетности «позволяют всесторонне исследовать финансовое состояние

организации, его устойчивость, ликвидность, платежеспособность, эффективность хозяйственной деятельности, возможные риски, а также тенденции и перспективы развития» [11, с. 19].

Таким образом, экономическая информация является важным источником для принятия эффективных управленческих решений. Своевременно и правильно принятое управленческое решение будет способствовать дальнейшему успешному существованию экономического субъекта в условиях жесткой конкурентной борьбы на рынке, являющемся экономической средой его обитания. Экономическая сущность управленческого решения проявляется в том, что на его разработку и реализацию требуются финансовые, материальные и информационные ресурсы. Поэтому каждое управленческое решение имеет реальную стоимость. Ошибочное решение или решение, неправильно понятое подчиненными, приводит к потерям.

Список литературы

[1] Ковалева И.В. Управленческая отчетность как форма обратной связи в системе внутрифирменного управления организацией. / И.В. Ковалева, Л.А. Семина. // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2016. № 1. 109-111 с.

[2] Дорошкевич Н.М. Управленческий учет как ключевой фактор системы управления. / Н.М. Дорошкевич; отв. Ред. Н.Н. Понарина, С.С. Чернов. // Современное инновационное общество: от стагнации к развитию: экономические, социальные, философские, политические, правовые общенаучные закономерности: материалы международной научно-практической конференции (27 июня 2017 г.). В 3-х частях. Ч. 2. – Саратов: Академия управления, 2017. 16-19 с.

[3] Котова К.Ю. Этапы формирования управленческой отчетности в условиях цифровизации экономики. / К.Ю. Котова, Е.А. Выборнова. // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2019. № 7. [Электронный ресурс]. – URL: <http://e-koncept.ru/2019/194044.htm> (дата обращения: 25.10.2020).

[4] Иващкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник. / В.Б. Иващкевич. – М.: Экономика, 2003. – 618 с.

[5] Суздальцев А.И. С89 Основы инженерного творчества и патентования: учебное пособие для вузов: в 2 ч. Ч. 2: Основы патентного законодательства. / А.И. Суздальцев. – Орел: ОрелГТУ, 2010. 89 с.

[6] Гришина С.В. Патентный анализ как инструмент стратегической диагностики. / С.В. Гришина. // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2008. №1 (53). [Электронный ресурс]. – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/patentnyy-analiz-kak-instrument-strategicheskoy-diagnosticski> (дата обращения: 18.11.2020).

[7] Наумова Н.В. Проблемы составления управленческой отчетности. / Н.В. Наумова, О.В. Коробова. // Ученые записки Тамбовского отделения росму. 2015. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sostavleniya-upravlencheskoy-otchetnosti> (дата обращения: 25.10.2020).

[8] Ржавина Ю.Б. Вопросы информации в системе управленческого учета. / Ю.Б. Ржавина. // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Сельскохозяйственные науки. Экономические науки». – 2017. №2 (10). 72-75 с.

[9] Малиновская О.В. Основные концепции и принципы формирования интегрированной отчетности. / О.В. Малиновская; сост. В.Н. Кривцов, Н.Н. Горбачев. // Современные инновационные технологии и проблемы устойчивого развития общества: Материалы X международной научно-практической конференции (Минск, 26 мая 2017 г.). – Минск: Ковчег, 2017. – 68-71 с.

[10] Кириллова Е.В. Информационно-аналитическая составляющая бухгалтерской (финансовой) отчетности в управленческих процессах экономических субъектов. / Е.В. Кириллова. // Экономические, правовые, организационно-управленческие аспекты развития трудовых ресурсов в современных условиях глобальных рисков. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. – 2016. – 117-181 с.

[11] Андреева З.А. Анализ финансовой отчетности как источник экономической информации. / З.А. Андреева, Г.Ш. Дубровина. // Дневник науки. – 2018. №11. 14-19 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kovaleva AND. The. Management reporting as a form of feedback in the internal organization management system. / I.V. Kovaleva, L.A. Semina. // Economics and business: theory and practice. - 2016. No. 1. 109-111 p.

[2] Doroshkevich N.M. Management accounting as a key factor in the management system. / N.M. Doroshkevich; otv. Ed. N.N. Ponarin, S.S. Chernov. // Modern innovative society: from stagnation to development: economic, social, philosophical, political, legal general scientific laws: materials of the international scientific and practical conference (June 27, 2017). In 3 parts. Part 2. - Saratov: Academy of Management, 2017. 16-19 p.

[3] Kotova K.Yu. Stages of forming management reporting in the context of digitalization of the economy. / K.Yu. Kotova, E.A. Vybornov. // Scientific-methodical electronic journal "Concept". - 2019. No. 7. [Electronic resource]. - URL: <http://e-koncept.ru/2019/194044.htm> (date accessed: 10/25/2020).

[4] VB Ivashkevich Management accounting: Textbook. / V.B. Ivashkevich. - М. : Economist, 2003 .-- 618 p.

[5] Suzdaltsev A.I. C89 Fundamentals of engineering creativity and patent science: textbook for universities: in 2 hours. Part 2: Fundamentals of patent legislation. / A.I. Suzdaltsev. - Orel: Orel State Technical University, 2010.89 p.

[6] Grishina S.V. Patent analysis as a strategic diagnostic tool. / S.V. Grishina. // Scientific and technical statements of the St. Petersburg State Polytechnic University. Economic sciences. 2008. No. 1 (53). [Electronic resource]. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/patentnyy-analiz-kak-instrument-strategicheskoy-diagnostiki> (date of access: 18.11).

[7] N.V. Naumova Problems of drawing up management reporting. / N.V. Naumova, O. V. Korobov. // Scientific notes of the Tambov branch of Rosmu. 2015. No. 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sostavleniya-upravlencheskoy-otchetnosti> (date accessed: 10/25/2020).

[8] Rzhavina Yu.B. Information issues in the management accounting system. / Yu.B. Rust. // Bulletin of the Mari State University. Series "Agricultural Sciences. Economic Sciences ". - 2017. No. 2 (10). 72-75 p.

[9] OV Malinovskaya Basic concepts and principles of integrated reporting. / O.V. Malinovskaya; comp. V.N. Krivtsov, N.N. Gorbachev. // Modern innovative technologies and problems of sustainable development of society: Materials of the X International Scientific and Practical Conference (Minsk, May 26, 2017). - Minsk: Kovcheg, 2017 .-- 68-71 p.

[10] Kirillova E.V. Information and analytical component of accounting (financial) reporting in the management processes of economic entities. / E.V. Kirillova. // Economic, legal, organizational and managerial aspects of the development of labor resources in modern conditions of global risks. Collection of materials of the International Scientific and Practical Conference. - 2016 .-- 117-181 p.

[11] Andreeva Z.A. Analysis of financial statements as a source of economic information. / PER. Andreeva, G.Sh. Dubrovin. // Science Diary. - 2018. No. 11. 14-19 p.

© В.С. Шарафутдинова, 2020

Поступила в редакцию 16.11.2020

Принята к публикации 25.11.2020

Для цитирования:

Шарафутдинова В.С. Экономическая информация в сфере управления организацией // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №11-1(1). С. 131-140. URL: <https://ip-journal.ru/>